

Bibliotheek en boekhandel:

Concurrent of partners in leesbevordering en leesplezier?

Je zou de bibliotheek en de boekwinkel als elkaars concurrenten kunnen zien. Een geleend boek gaat immers waarschijnlijk niet meer over de toonbank en een gekocht boek leen je niet ook nog eens bij de bibliotheek. Maar juist is die aanname niet. Met onderzoek en mooie praktijkvoorbeelden toonde het jaarlijkse KVB Boekwerk Seminar (afgelopen januari) dat bibliotheek en boekwinkel geen concurrenten zijn, maar effectief samen kunnen werken aan leesbevordering.

Allereerst een quizvraag: hoeveel fysieke boeken schaften alle bibliotheken samen aan in 2024? Het juiste antwoord: 2,6 miljoen, en zelfs meer dan 3 miljoen als je boeken voor de Bibliotheek op school en BoekStart meetelt.¹ Het merendeel daarvan wordt ingekocht bij NBD Biblion, maar een aanzienlijk deel ook bij boekwinkels. Bij lokale, maar ook bij gespecialiseerde boekhandels, bijvoorbeeld voor anderstalige boeken of specifieke genres als het populaire manga.

Dit was slechts één van vele voorbeelden tijdens het KVB Boekwerk Seminar op 22 januari waarmee aangetoond werd dat bibliotheek en boekwinkel geen concurrenten zijn, maar partners in leesbevordering en leesplezier. Een tweede voorbeeld kwam uit nieuw onderzoek van KVB Boekwerk naar de kopers en leners van boeken. Dit laat zien dat kopen en lenen geen gescheiden werelden zijn, maar dat veel mensen boeken kopen én lenen. Dit geldt voor 31% van de Nederlanders, ofwel circa 5 miljoen mensen. Bovendien kopen bibliotheekleden vaker boeken dan niet-leden.²

Binnen de groep mensen die kopen én lenen zijn er wel verschillen. Sommigen zijn meer geneigd tot kopen, anderen meer tot lenen. Zo behoren vrouwen en mensen met kinderen vaker tot degenen die vooral lenen, terwijl inwoners van stedelijke gebieden vaker boeken kopen. Om die verschillen beter voorstelbaar te maken, ontwikkelde KVB Boekwerk acht persona's van boekkopers en -leners. Onder leners tref je bijvoorbeeld relatief vaak 'de jeugdige lezeres' aan:

Een meisje van 17 jaar dat nog thuis woont en naar school gaat. Ze woont in een buitengebied of klein dorp in het oosten van het land en heeft geen tot een beperkt eigen budget. Lezen is voor haar vooral een vorm van ontspanning en ontsnapping, maar ook iets dat sterk samenhangt met wat populair is onder leeftijdsgenoten en op sociale media. Ze leent het merendeel van haar boeken via de bibliotheek en koopt heel af en toe een boek dat ze echt graag wil hebben (...)

Deze jeugdige lezeres deelt de bibliotheekcollectie met "de authentieke bibliotheekoma", "de praktische moeder", maar (in mindere mate) ook met "de drukke vader", "de vrijgezelle jongvolwassene" en de "jeugdige trendkoper". Hoewel dergelijke persona's beperkingen kennen – bijvoorbeeld dat ze een label op een doelgroep plakken dat maar op enkelen uit die doelgroep volledig van toepassing is – kunnen ze wel helpen een beeld te krijgen van doelgroepen die meer interesse hebben in het lenen dan in het kopen van boeken.³

Samenwerking in de praktijk

De meest sprekende voorbeelden op het seminar kwamen echter uit de praktijk. Bijvoorbeeld uit Harlingen, waar de Bibliotheek Noord Fryslân en boekhandel Van der Velde samen een pand bewonen. De bibliotheek koopt boeken in bij de boekhandel en gezamenlijk organiseren ze geregeld activiteiten. Voor beide organisaties kent deze samenwerking verschillende voordelen. De bibliotheek kan boeken snel na verschijning inkopen en aanbieden. Ook is het op deze manier makkelijker om boeken in de Friese taal, over de lokale cultuur of van lokale auteurs toe te voegen aan de collectie. Voor Van der Velde maakt de samenwerking het mogelijk om een boekwinkel uit te baten in een stad die daar bedrijfseconomisch gezien eigenlijk net te weinig inwoners en achterland voor heeft.⁴

In Dordrecht werken bibliotheek AanZet en kinderboekhandel De Giraf al vele jaren nauw samen, o.a. voor de Bibliotheek op school. Voor ongeveer 100 scholen verzorgt de boekhandel de collectie. Regelmatig organiseert De Giraf een boekenproeverij, waar leesconsulenten kunnen kennismaken met de nieuwste titels. Ook maakt de boekwinkel een paar keer per jaar bestellijsten met actuele titels, ingedeeld naar niveau en voorzien van een korte omschrijving. Zo zorgt de samenwerking tussen bibliotheek en boekhandel ervoor dat leerlingen op school altijd kunnen beschikken over een actuele collectie.⁵

In Nijmegen wordt samengewerkt met een heel ander soort "concurrent": de minibibliotheek. Deze samenwerking ontstond nadat een minibibliotheek in de stad werd gestolen en de Bibliotheek Gelderland Zuid de eigenaar hielp met een nieuw kastje en een nieuwe collectie. Daarna startte de bibliotheek een community van minibieb-eigenaren. Als onderdeel van de samenwerking organiseert de bibliotheek speciaal voor minibieb-eigenaren een boekenmarkt met afgeschreven titels, waarmee zij hun collectie kunnen aanvullen en actualiseren. In deze samenwerking vervult de openbare bibliotheek dus haast de rol van boekhandel. Ook de bibliotheek profiteert, want in de minibibliotheken kan bijvoorbeeld een sticker of QR-code van de bibliotheek worden opgehangen, die de weg leidt naar lidmaatschapsopties of de programmering. Op die manier wordt elke minibibliotheek ook een mininvesting – en heeft de Bibliotheek Gelderland Zuid in haar werkgebied niet alleen 27 fysieke locaties, maar vele tientallen meer...

Uiteraard zijn dit lang niet de enige voorbeelden. Ook in het recent verschenen onderzoek *Dienstverlening voor jeugd* passeren verschillende mooie samenwerkingen tussen bibliotheek en boekhandel de revue. Zo organiseerde de Bibliotheek Oosterschelde een gezamenlijke Booktok-avond, en werd in Doetinchem door verschillende partners samengewerkt tijdens het kinderboekenfestival. En in Boxmeer werd een project uitgevoerd waarbij leerlingen zelfstandig in de lokale boekhandel boeken mochten gaan uitzoeken voor de schoolbibliotheek.⁶

Uitdagingen en kansen

Het zijn mooie vormen van samenwerking, maar – zo benadrukten de sprekers tijdens het webinar – die samenwerking vraagt ook wat. Intensieve samenwerking met de bibliotheek kan voor een boekwinkel betekenen dat je er haast een bedrijf bij hebt. Bovendien kun je te maken krijgen met verschillende snelheden. Waar een boekhandel vaak snel wil handelen, gaan besluiten bij bibliotheken niet zelden langs verschillende personen. 'Het gaat met veel zorg en liefde', zoals één van de sprekers het expres wat omfloerst omschreef, maar daardoor ook iets langzamer.

Toch zijn die uitdagingen de samenwerking waard. Het aanwakken van het leesvuur is een gezamenlijk – commercieel en publiek – belang. Als alle partners in het boekenvak samenwerken, kunnen we komen tot optimale leesbevordering. Een laatste tip was dan ook om in de samenwerking met de boekhandel niet te vertrekken vanuit de financiën of zakelijke invulling, maar vanuit dat gedeelde belang, vanuit wat je samen wil bereiken. Alleen dan gaat de samenwerking vliegen.

Bronnen en noten

- Klaren, M. en Schrijen, B. (2025). *Dossier Bibliotheekstatistiek 2024*. Den Haag: KB.
- Het volledige onderzoek verschijnt in de loop van 2026. Tijdens het KVB Boekwerk Seminar werden enkele eerste inzichten gepresenteerd.
- KVB Boekwerk (2026). *Onderscheid kopers en leners in acht persona's*. Amsterdam: KVB Boekwerk.
- Zie voor meer informatie over deze samenwerking bijvoorbeeld het artikel *Harlingen: boekhandel, bibliotheek en museum onder één dak* dat Maarten Densing in 2019 voor *Boekblad* schreef, of het nieuwsbericht *Samenwerking bibliotheek, boekhandel en Westereen Handelscentrum bestendigd* op de website van de Bibliotheek Noord Fryslân.
- Zie voor meer informatie over deze samenwerking de [website van Kinderboekwinkel De Giraf](#). Hier zijn ook de actuele bestellijsten en andere boekentips voor iedereen ter inspiratie te raadplegen.
- Warnaar, H. & Klaren, M. (2026). *Dienstverlening voor jeugd door openbare bibliotheken 2024-2025*. Den Haag: KB.